

EMPLEO DE BIOCOMBUSTIBLES COMO SUSTITUTOS DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES EN MOTORES DIESEL

Rafael Estevez¹, Laura Aguado-Deblas, Diego Luna, Felipa M Bautista

Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias, Universidad de Córdoba. Crta. Nacional IV, Km 396. Campus de Rabanales, Córdoba, España.

Palabras clave (máximo 5): Biocombustible; Biodiesel; Aceites vegetales; Glycerol.

Actualmente, el alto consumo de combustibles fósiles unido a su carácter no renovable han desencadenado la imperiosa necesidad de una transición energética que permita su reemplazo de forma gradual [1,2]. En este contexto, los biocombustibles o combustibles obtenidos a partir de materia de origen renovable se presentan como una opción prometedora gracias a que la mayoría de sus propiedades permiten su uso en los motores diésel actuales [3]. Entre estos biocombustibles, cabe destacar la importancia que ha adquirido en los últimos años el biodiesel. Sin embargo, la producción de biodiesel tiene una importante desventaja, y es la formación de glicerina como subproducto, de forma que para poder utilizarlo en motores hay que llevar a cabo una limpieza de dicho biodiesel con agua, con el fin de eliminar la glicerina, ya que si esta entra en el motor, polimeriza y produce problemas de funcionamiento. Además, a altas temperaturas (como las que se producen en un motor) reacciona para dar lugar a compuestos tóxicos. En búsqueda de nuevas alternativas, el empleo de aceites vegetales surge como una buena opción dada la similitud de sus propiedades físico-químicas con las del diésel fósil, excepto por su elevada viscosidad, que hace inviable su uso directo en los motores, como indica la normativa Europea. Sin embargo, ha emergido una nueva estrategia consistente en la mezcla de dichos aceites vegetales (preferentemente aquellos que no se utilicen para el consumo humano, o bien aceites reciclados) con disolventes orgánicos que permitan reducir su viscosidad. Además, estos disolventes pueden obtenerse partir de procesos que permitan valorizar otros gases, como el CO₂, Figura 1. Hasta el momento, nuestra investigación nos está permitiendo conseguir una potencia de motor similar a la que se obtiene con el diesel fósil, disminuyendo la emisión de gases contaminantes y llegando a sustituir hasta un 60% del diesel en motores de combustión actuales, lo que permite una transición paulatina hacia otras tecnologías como son la eléctrica o los motores de hidrógeno.

Figura 1. Obtención de mezclas a partir de aceites vegetales, disolventes y diesel para su empleo en motores de combustión.

Agradecimientos

Proyecto MINECO-ENE2016-81013-R, MICIIN (Project ref. PID2019-104953RB-100), Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía (UCO-FEDER Project CATOLIVAL, 1264113-R y proyecto P18-RT-4822)

Referencias

- [1] F. Creutzig, P. Jochem, O.Y. Edelenbosch, L. Mattauch, D.P. van Vuuren, D. McCollum, Minx, J. Transport: A roadblock to climate change mitigation? Urban mobility solutions foster climate mitigation. sciencemag.org Science, Energy and Environment, 2015, 350 issue 6263, 911-912.
- [2] M. Lopes, L. Serrano, I. Ribeiro, P. Cascão, N. Pires, S. Rafael, L.Tarelho, A. Monteiro, T. Nunes, M. Evtugina, Emissions characterization from EURO 5 diesel/biodiesel passenger car operating under the new European driving cycle. Atmospheric environment 2014, 84, 339-348.
- [3] J. Calero, D. Luna, E.D. Sancho, C. Luna, F.M. Bautista, A.A. Romero, A. Posadillo, J. Berbel, C. Verdugo-Escamilla. An overview on glycerol-free processes for the production of renewable liquid biofuels, applicable in diesel engines. Renewable and Sustainable Energy Reviews 2015, 42, 1437-1452.